

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Аминов Ботир Умидович

Аннотация. В данной статье анализируется важность того факта, что начальный этап подготовки юных спортсменов направлен на физическую подготовку наиболее важных видов спорта.

Ключевые слова: спорт, видов спорта, изучение, тренер, фактор.

Повышение требований спорта к личности спортсмена предопределило появление теории спортивной ориентации, которая начала разрабатываться. Цель спортивной ориентации-всестороннее изучение и выявление индивидуальных задатков (являющихся основой развития способностей) и особенностей занимающихся, в максимальной мере отвечающих требованиям того или иного вида спорта.

Спортивная ориентация может рассматриваться, согласно ее теоретическим и методологическим основам, как специфическая форма профессиональной ориентации. Поэтому основные теоретические предпосылки профессиональной ориентации применит и в спортивном отборе. При прогнозировании спортивных способностей различают два подхода:

- изучение стабильности индивидуальных уровней развития;
- изучение темпов прироста показателей.

В первую очередь это касается формирования модельных (эталонных) характеристик спортсменов, на которые ориентируется тренер, оценивая перспективность детей, а также общности организационных подходов при отборе в различных видах спорта. Особенности и качества первой группы в основном лимитируются конституциональными (генетическими) факторами,

в то время как особенности и качества второй группы преимущественно находятся в функции тренировочного воздействия.

Для успешного прогнозирования развития важнейших для игровой деятельности свойств и качеств личности при подборе методов исследований в первую очередь нужно ориентироваться на стабильные (мало изменяемые в ходе развития и в малой степени зависящие от тренировочных воздействий) факторы.

Значительный интерес представляют данные и влияние генетических факторов на энергетические возможности, респираторные способности, специфику деятельности сердечно-сосудистой системы и особенно максимальное потребление кислорода. Имеются сведения о том, что генетические факторы достоверно влияют на показатели физического развития, состав тела и моторные способности детей. На основании проведенной экспертной оценки, установлена следующая иерархия наиболее важных для игровых качеств и способностей:

- тактическое мышление (способность быстро и точно решать задачи различной степени сложности);
- быстрота обучения различным приемам и действиям;
- умение точно выполнять относительно сложные двигательные задания;
- способность быстро перестраивать свои действия с изменением ситуации;
- стартовая скорость; дистанционная скорость;
- прыгучесть; выносливость;
- силовые качества.

Первые четыре показателя характеризуют ловкость спортсмена. Исходный уровень именно этого качества во многом определяет перспективность юного спортсмена. Правильно определить наиболее целесообразное спортивное амплуа ребенка достаточно сложная и еще не решенная проблема, т.е. необходимость обеспечения физкультурной

ориентации ребенка наряду со спортивным отбором. Сущность такой ориентации состоит в том, чтобы в ходе обучения «азбуке движений», учитывая его индивидуальные особенности, подобрать наиболее целесообразный для него вид физической активности и дать заключение о предпочтительных формах занятий физической культурой с наибольшим удовлетворением используемых в последующем.

При разработке проблемы спортивной ориентации напрашивается вывод, что дальнейшее развитие исследований должно быть направлено на разработку методологии этого направления спортивной науки. В данное время сформулированы методологические принципы по проблеме спортивной ориентации и отбора: детерминации, доминантного признака, потенциала развития.

Одним из основных моментов, определяющих дальнейшие спортивные успехи ребенка, является возраст начала занятий спортом и сроки подготовки. Возраст начала занятий спортом определяет сроки подготовки спортсмена высокого класса. Чем младше ребенок, тем больше времени требуется ему, чтобы выполнить норматив мастера спорта и мастера спорта международного класса. Выбор тренировочных нагрузок. За период начальной подготовки тренировочный процесс лишь постепенно приобретает все черты, характеризующие спортивную тренировку в ее развитом виде.

Объем упражнений высокой интенсивности возрастает значительно меньшими темпами, чем в дальнейшем, хотя общий объем может увеличиваться в широких пределах. Особенно осторожно следует подходить к величине и напряженности нагрузок в период интенсивного роста и созревания организма. Высокой эффективностью обладает применение комплексного метода тренировки, включающего подвижные и спортивные игры, игровые упражнения и задания, а также комплексы специальных подготовительных упражнений, направленных на воспитание физических способностей, играющих важную роль в спорте.

Соотношение упражнений, направленных на преимущественное воспитание быстроты, силы и выносливости, - должно быть следующим: 50,25, 25% времени соответственно. Причем, наиболее эффективным является такое построение тренировочного процесса, когда на общую и специальную подготовку отводится 75% общего времени занятий (37,5% - на игры и игровые упражнения, 37,5% - на комплексы специальных подготовительных упражнений). Такой же объем (до 75%) должен составить объем средств разносторонней физической подготовки.

Развитие физических качеств, на пример мальчиков 9-11 лет, наиболее эффективно достигается при использовании скоростных упражнений, направленных на развитие быстроты, силы и скоростно-силовых способностей в едином комплексе.

Список литературы

1. Бальсевич В.К, Методические принципы исследований по проблеме отбора и спортивной ориентации // Теория и практика физической культуры, 1980, №1, С.31-33.
2. Umidovich A. B., Azamovich A. M., Ismoilovna Y. F. Methods of education of endurance in basketball players of senior school age //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2022. – Т. 11. – №. 10. – С. 105-109.
3. Umidovich A. B. Legal grounds for the development of the sports industry in uzbekistan //asia pacific journal of marketing & management review issn: 7.603. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 46-49.
4. Umidovich A. B. Peculiarities of adaptive physical education, its role in society, importance //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 335-337.
5. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics

Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.

6. Muratova G.R., Arabboyev Q.T., "The role of sport in people's health." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).

7. Муратова, Г.Р. "Сдача нормативов комплекса «Алпомиш» и «Барчиной» как фундамент для будущих достижений учащихся в спорте и обороне страны.: 10.53885/edinres. 2022.61. 83.030 ГР Муратова доцент КГПИ, Комилова М. студентка КГПИ." Научно-практическая конференция. 2022.

8. МУРАТОВА, Г.Р., "О проблемах развития творческой активности детей школьного возраста на уроках физической культуры." Образование. Наука. Карьера. 2018.

9. Muratova G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of "Physical Education". Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 261-264.

10. Muratova, G. R. "Methodology of selection and use of mobile games as a means of connected formation of technical skills and development of physical qualities of volleyball players." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 992-993.

11. Якубжонов И. А., Якубжонова Ф. И. Развития физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 18. – №. 4. – С. 127-131.

12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4495-4499.

13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.

14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.
15. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
16. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna "Stol tennis o'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish." Scientific progress 4.1 (2023): 254-259
18. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.
19. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.
20. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2.1 (2023): 22-28
21. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5.4 (2022).
22. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 506-507.

23. Makhmudovich, Gafurov Abduvohid, and Gafurov Abdushokir Makhmudovich. "The Use Of Physical Exercises In Order To Improve The Healthy Lifestyle Of Students." *Journal of Positive School Psychology* (2023): 545-550.
25. . G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 4-9.
26. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.